

KONFUTSIYCHILIK VA LEGIZMNING SINTEZI XITOIY IJTIMOIIY-SIYOSIIY HAMDA AXLOQIIY MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSI SIFATIDA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14162644>

Ikramova Iroda Rixsivayevna

Falsafa fanlari bo'yicha PhD, dotsent v.b.
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti,
Sharq falsafasi va germenevtika kafedراس

Jumayev Jobir Shavqi o'g'li

Sharq falsafasi va germenevtika kafedراس magistranti

irodasadoyi@gmail.com

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada Xitoy jamiyatining ijtimoiy-siyosiy jarayonlarining o'ziga xosligini asosi, uzoq vaqt davomida Xitoy xalqining harakatlantiruvchi kuchi bo'lgan konfutsiy tafakkurini va legizm qonunchiligining bo'liqligini tahlil qilingan. Tez rivojlanayotgan, kechayotgan jadal jarayonlar ortidan Xitoyning siyosiy madaniyati ham tez o'zgarimoqda. Unda tarixiylik va zamonaviylik uyg'unligi namoyon bo'lmoqda.*

***Kalit so'zlar:** Konfutsiychilik, legizm, axloq, axloq kategoriyalari, qonun, globallashuv, siyosat, madaniyat.*

***Annotation.** This article analyzes the basis of the uniqueness of social and political processes of Chinese society, Confucian thought, which has been the driving force of the Chinese people for a long time, and the division of legalism. China's political culture is also changing rapidly due to the rapidly developing and ongoing processes. It shows a combination of historicity and modernity.*

***Key words:** Confucianism, legalism, morality, moral categories, law, globalization, politics, culture*

Qonun ustuvorligi va axloq masalasida konfutsiylik va legizm o'rtasidagi katta qarama-qarshilikka qaramay, Qadimgi Xitoy qonunchiligida ularning sinergiyasi sodir bo'lgan: Konfutsiy axloqining yuksak axloqiy tamoyillari legizmning qattiq qonunlari bilan himoyalangan.

Konfutsiy va legizm ta'limotlari asosida shakllangan Xitoy fuqarolarining huquq va qonun haqidagi an'anaviy qarashlari ularning huquqiy ongi, huquqiy madaniyati va zamonaviy Xitoyda qonun chiqaruvchining qonun ijodkorligi faoliyatiga chuqur ta'sir ko'rsatishda davom etmoqda. "Agar ular mavjudligining

boshidanoq ta'limotlar bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan bo'lsa, Xan sulolasi davrida (miloddan avvalgi 206-220) konfutsiylik va legizm sintezi ishlab chiqilgan. Ushbu sintez jamiyatning konfutsiycha tuzilishini va uni tartibga solish va boshqarishga legistik yondashuvni uzviy birlashtiradi" [5;18]. Demak, bu ikki ta'limot qadimiy bo'lishi bilan birga zamonaviylik xususiyatiga ham egadir.

Xitoy jamiyatining siyosiy yo'nalishi va o'ziga xosligini yaxshiroq tushunish uchun uzoq vaqt davomida Xitoy xalqining harakatlantiruvchi kuchi bo'lgan konfutsiy tafakkurini va legizm qonunchiligini o'rganish kerak. Konfutsiyning mashhur kitobida "o'rtacha daromad", "buyuk birlik" degan ma'nodagi tushunchalar mavjud. Ushbu g'oyalar Xitoy jamiyatini siyosiy, iqtisodiy va madaniy modernizatsiya qilishning strategik rejalarini ishlab chiqish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. XXI asrning o'rtalarigacha bo'lgan davrga mo'ljallangan zamonaviy Xitoy davlat siyosatining eng muhim maqsadi "o'rta daromadli" jamiyatni shakllantirishdir, bu esa keyinchalik "buyuk jamiyat idealini amalga oshirishga olib kelishi kerak. Xitoyning hozirgi ijtimoiy-siyosiy hayotida yetakchi rol an'anaviy konfutsiylik tamoyillariga berilgan va bu XXRning muvaffaqiyatli ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy rivojlanishining kafolatidir.

Konfutsiy madaniyati zamonaviy Xitoy ijtimoiy-siyosiy hayotidagi universal islohotchi omildir. XXRda modernizatsiyaning boshlanishi milliy madaniy uyg'onish va Konfutsiy ta'limotining yangicha ommalashishiga yordam beradi [1;2]. Xitoy milliy an'analar unsurlarini bir-biriga zid deb hisoblamagan holda, G'arb qadriyatlari bilan solishtirdi.

Tarixdan ma'lumki, barcha buyuk mafkura va dinlar odatda buyuk inqirozlar, ijtimoiy o'zgarishlar davrida vujudga kelgan va yangi ijtimoiy kuchlarning maydonga chiqishining bayroqdori va asosi bo'lgan. Biz maqolamizda tahlil qilayotgan Konfutsiy ta'limoti ham bundan mustasno emas. Xitoy to'liq rivojlangan ijtimoiy tuzilma sifatida eski me'yor va an'analardan voz kechib, ularni yangi g'oyalar va ta'limotlar bilan almashtirishi kerak edi, bunda konfutsiylik Xitoy madaniyatida katta rol o'ynadi. Xitoy tarixidagi og'ir davrda u katta ijtimoiy yo'l boshchi rolini o'ynadi, mamlakat birligi va kelajagini mustahkamlashga hissa qo'shdi. Faylasuf va donishmand Konfutsiy Xitoyning eng muhim me'yorlari va an'alarini qat'iy tanlash va amalga oshirish, siyosat, axloq, g'oyalar va an'analarning ulkan tizimi, bir so'z bilan aytganda, butun "Xitoy turmush tarzi" asosini shakllantiruvchidir" [2;42].

Konfutsiylik ko'p asrlar oldin paydo bo'lganiga qaramay, u yoshi, dunyoqarashi yoki ijtimoiy mavqeidan qat'i nazar, bizning davrimizda ham har qanday odam uchun dolzarb bo'lib qolmoqda. Zamonaviy va qadimiy Xitoy konfutsiylikning hayotda yordam beradigan o'xshash tushuncha va tamoyillariga asoslanadi:

“1. Qat’iylik ruhi, har qanday maqsadga erishish uchun shiddatli kurashga tayyorlik. Xitoyda kundalik hayot o‘z tashvishlari va qiyinchiliklari bilan doimo birinchi o‘rinda turadi. Konfutsiy falsafasi o‘z kuchiga tayanishga, xurofotlarga ishonmaslikka chaqirgan. U xitoyliklarga tabiat va jamiyatga tahdid soluvchi barcha xavf-xatarlarga qarshi qat’iy, murosasiz kurash olib borish istagini singdirdi.

2. Birlamchi mazmun mavhum fikrlarda emas, balki amaliyotda, harakatda yetkaziladi.

3. Xitoy mutafakkirlari uchun axloqiy o‘z-o‘zini takomillashtirish har doim muhim bo‘lgan. Shuning uchun har qanday “quyi mayl”lar qoralandi: dunyoga berilish, boyishga chanqoqlik va hokazo.

4. Vatanparvarlik.

5. Haqiqatga, adolatga intilish. Xitoy jamiyatida yolg‘onchi, insofsizlar qoralangan va qabih odamlar hisoblangan. Haqiqatga erishish uchun “olijanob er” o‘z hayotini qurbon qilishga tayyor bo‘lgan.

6. Hamjihatlik va o‘zaro yordamlashish ruhi, kattalarga hurmat va bolalarga e’tibor (izzat).

7. Odamlar o‘rtasidagi munosabatlarga gumanistik yondashuv. Shuning uchun ham konfutsiylik tamoyillari jamiyatni boshqarishda ham, xalqaro muammolarni hal qilishda ham amal qiladi” [4].

Konfutsiychilarning fikricha, “an’anaviy madaniyat va modernizatsiyani qarama-qarshi qo‘yib bo‘lmaydi. Majoziy ma’noda aytganda, an’anaviy madaniyat o‘lik emas, balki tirik suvdir. Madaniyat asta-sekin o‘zgarib turadi, natijada uning alohida elementlari yangilanadi. An’anaviy madaniyatda zamonlar - o‘tmish, hozirgi va kelajak o‘rtasida bog‘liqlik mavjud” [3;523].

Konfutsiychilar eramizning III asridan boshlab o‘zlarining nazariy raqobatchilarining muammolarini birlashtirib, o‘zlarining ta’limotini sezilarli darajada isloh qildilar. Bunda metodologik va ontologik jihatdan - Daosizm va In-Yan maktablari bilan, siyosiy va huquqiy jihatdan – moizm va legizm maktablari bilan. X asrda vujudga kelgan neokonfutsiychilik ijtimoiy-siyosiy muammolar bilan bog‘liq holda yana mashhur bo‘ldi. “XX asrdan boshlab, konfutsiylikning yangi shaklini aniqlash mumkin bo‘lib, u boshqalardan juda farq qiladi, birinchi navbatda uning ijtimoiy rivojlanish doirasi o‘ta begona, hatto mohiyatan qarama-qarshi ma’naviy jihatni – G‘arbning mantiqiy-analitik falsafiy madaniyatini o‘z ichiga olgan edi. G‘arb madaniyati XIX asr oxirdanoq an’anaviy xitoy falsafasining hukmron doirasini larzaga keltirib ulgurgan edi” [7;300].

G‘arb dunyosining ma’naviy inqirozi, insoniyatning o‘z-o‘zini yo‘q qilish xavfi, tarqoqlik, kapitalistik jamiyatdagi odamlarning ijtimoiy inertsiyasi – bularning barchasi insoniyatni insonparvarlik g‘oyalariga murojaat qilishga, Sharq tafakkuriga

qiziqish bildirishga majbur qiladi. Sharqiy Osiyo davlatlarining muvaffaqiyatli iqtisodiy rivojlanishi va zamonaviylashtirishning yagona Sharqiy Osiyo modelining shakllanishi Sharq madaniyatining afzalliklarini ochib berdi, bunda uning asosida konfutsiy ta'limoti yotardi. Jamiyat unga tayanib, odamlar atrof-muhitning ifloslanishi, odamni mashina yoki xo'jalik mexanizmining quliga aylantirish muammolarini hal qila oladi, keng tarqalgan zo'ravonlik va boshqa ijtimoiy illatlarni to'xtatadi. Buning sababi shundaki, "konfutsiylik ham axloqiy-siyosiy ta'limot, ham inson va tabiat ("osmon" va "yer") o'rtasidagi munosabatlarni o'zaro tushunish uchun to'g'ri yo'l-yo'riqlarni o'z ichiga olgan kosmologik tizimdir" [4].

Sharq va G'arb sivilizatsiyalari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning zamonaviy tajribasi inson mohiyatini, uning erkinligi va mas'uliyatini, shaxsiy va jamoat manfaatlari o'rtasidagi munosabatni turlicha tushunishi bilan Xitoy ijtimoiy hayotida individual tamoyillardan ko'ra jamoaviy tamoyillarni ustun qo'yishda o'z ifodasini topgan. Bu jamoaviy qadriyatlar manfaatiga tayangan Konfutsiyning axloq-odob tushunchalariga asoslanadi. Konfutsiy etikasida insoniy muloqot va ijtimoiy birdamlik muammosi birinchi o'rinda turadi. Zero, texnik qurilmalarning o'zi emas, balki jamiyatning ma'naviy o'zini-o'zi takomillashtirish samaralidir. Konfutsiychilik ta'sirida shakllangan va bugungi kunda Xitoyda mavjud bo'lgan ijtimoiy-madaniy munosabatlarning asosiy xususiyatlari, xulq-atvor normalari, ularni quyidagi asosiy belgilarga keltirish mumkin:

1. Inson huquqlariga emas, balki burch, mas'uliyatga urg'u berish.
2. Huquqdan ko'ra insonning vakolati yoki fazilat orqali boshqaruvga e'tibor qaratish, shu orqali jamiyatda birdamlik va hamjihatlikni oshirish; bunda marosim yoki odob-axloqning roli ko'rsatiladi.
3. Ta'limning qat'iy, qattiq raqobat tamoyillariga katta e'tibor berish, ular umr bo'yi hamma narsada mukammallikni ta'minlaydi.
4. Tarixiy vaqt va institutsional hamda shunga o'xshash sohalarda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan uzoq muddatli majburiyatlarni chuqur tushunishga yordam beradigan o'tmish va hozirgi kun o'rtasidagi kuchli bog'liqlik hissi. Bu G'arb an'analarining odamlar o'rtasidagi pul munosabatlari bilan bog'liq qisqa muddatli ta'sirga urg'u berishidan keskin farq qiladi.
5. Insonlar jamoasiga, jamiyatga tegishlilik mulk yoki mulkka egalik qilishdan muhimroqdir. Shuning uchun iqtisodiy kuch axloqiy me'yorlarga amal qiladigan va ayni paytda iqtisodiy voqelikni yaxshi tushunadigan odamlar qo'lidadir.
6. Xitoy tafakkuridagi mantiqiy va ratsionalistik elementlarning muhim qismi intuitiv va hissiy jihatlar bilan muvozanatlashgan.
7. Voqelikning o'zgaruvchan mohiyatga ega ekanligini va uni tavsiflovchi qutbli qarama-qarshiliklar ziddiyat emas, balki o'zaro ta'sir munosabatlarida bo'ladi.

8. Iqtisodiy innovatsiyalar va tabiat o'rtasidagi mavjud muammolardan xabardor bo'lgan holda, savdo, texnologiya va fanning rolini mukammal tushunish. Shu munosabat bilan, ilm-fan sohasidagi "yutuqlar"ga emas, balki jamiyat manfaatlariga ko'proq mos keladigan turli texnologiyalarni "birlashtirish" imkoniyatiga katta qiziqish bildirilmoqda.

9. Rivojlanayotgan muammolarga javoban institutsional pragmatizm va innovatsiyalarga nisbatan kuchli instinkt hosil qilish. Bu mansabdor shaxslarning vakolatlari va mas'uliyatining oshishida namoyon bo'ladi.

10. G'arblashuv va individualizm bilan bog'liq "ma'naviy zaharlanish" haqida chuqur tashvish chekish. Jamiyatni zaiflashtirishi mumkinligi sababli bu "yomonlik"dan qochish istagini shakllantirish.

An'anaviy Xitoy madaniy qadriyatlari va konfutsiylik tajribasining himoyachilarining ta'kidlashicha, aynan an'anaviy konfutsiylik tomonidan yaratilgan model butun mamlakatning rivojlanishi va yangilanishiga ta'sir ko'rsatdi. Chunki, unda asosiy e'tibor insoniy odob-axloq, odamlar o'zgaralar manfaati uchun yashashi, o'zaro munosabatlarni o'zaro yordam asosida qurishi g'oyasiga qaratilgan. "Jamiyat hayotida shaxsni boshqarishi kerak bo'lgan ijtimoiy burch tushunchasi muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, davlat va jamiyat hayotida sodir bo'layotgan voqea-hodisalar uchun har bir shaxs mas'ul ekanligiga alohida urg'u beriladi" [3;502].

Konfutsiychilikning Xitoyning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy rivojlanishiga ta'siri ko'p qirrali bo'lib, uni faqat "mehnat axloqi" bilan qisqartirish mumkin emas. Konfutsiy va'zining rivojlanishi va o'zgarishini ifodalovchi ta'limotning o'zi nafaqat xayriya, samimiylilik va burch g'oyalari haqidagi mavhum munozaralar to'plami emas, balki butunlay amaliy, ijtimoiy va axloqiy ta'limotga aylandi. Uning belgisi ostida zamonaviy Xitoy ba'zi me'yorlarga unchalik qat'iy rioya qilmasdan, balki vaziyatning o'zgarishiga pragmatik tarzda moslashib, milliy yaxlitligini saqlab yashamoqda.

Yuqorida tahlil qilingan omillar huquqning tartibga soluvchi kuch sifatida yangi bosqichda ijtimoiy-siyosiy dunyoqarash sifatida legizmning yangi turini shakllantirayotganidan dalolat beradi. Taraqqiyotning hozirgi bosqichida Xitoy Xalq Respublikasi hukumati qonuniylik g'oyalari va tamoyillarida ijtimoiy munosabatlarning yangi paydo bo'lgan bo'shliqlarini egallashga va zamonaviy Xitoy jamiyatining hayot sohalari va g'oyalarini eng tez va samarali tartibga solishga qodir resursni ko'radi.

Konfutsiy ta'limotida insonlar o'zi uchun emas, balki o'zgaralar manfaati uchun yashashi, jamiyat haqida o'ylashi kerak, degan g'oya mavjud. Ular o'z munosabatlarni do'stlik va o'zaro yordam asosida qurishlari kerak. Ijtimoiy hayotda shaxsni yo'naltirishi kerak bo'lgan ijtimoiy burch tushunchasi konfutsiylikning juda

muhim qismidir. Butun ta'limotning eng muhim g'oyalaridan biri jamiyat va umuman davlat hayotida sodir bo'layotgan barcha narsalar uchun shaxsning javobgarligi deb atash mumkin. Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, Konfutsiychilikning saqlanib qolgan an'analari va legizmdagi qonunga bo'ysunish tufayli Xitoy tinch taraqqiyot yo'lidan bormoqda. Shu tariqa, u o'z taraqqiyoti uchun qulay muhit yaratish bilan birga, global iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy va madaniy jarayonlar uchun imkoniyatlarni ham oshirishga intiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Jumayev J., Ikramova I.R. Comparative Analysis of Confucians Teachings Based on Morality and Legalism Based on Legal State Administration // Texas Journal of Philology, Culture and History – Texas, 2024.
2. Васильев Л. С. История религий Востока (религиозно-культурные традиции и общество). – М.: Высш. шк., 1983.
3. Переломов Л. С. Конфуций и конфуцианство с древности по настоящее время (V в. до н. э. – XXI в.). – М.: Стилсервис, Институт Дальнего Востока РАН, 2009.
4. Прошлое на службе современности: историческое сознание и процесс модернизации в Китае [elektron manba]. URL: http://www.perspektivy.info/history/proshloje_na_sluzhbe_sovremennosti_istoricheskoje_soznaniye_i_process_modernizacii_v_kitaje_2014-05-21.htm.
5. Глукашаова А.А., Куликов А.М. Сочетание конфуцианство и легизма как основа социально-экономического развития Китая// Азия и Африка сегодня. – М., 2020.
6. Юмабаева Д. Х. Влияние учения Конфуция на современную духовную Культуру Китая. – М., 2016.